

LOGÍSTICA 4.0 NA GESTÃO AEROPORTUÁRIA

Gabriel Henrique Correa (FATEC ZONA LESTE), gabriel.correa5@fatec.sp.gov.br

Edson Company Colalto Junior (FATEC ZONA LESTE), edson.colalto@fatec.sp.gov.br

RESUMO: O presente artigo tem como finalidade mostrar a importância e a evolução da logística 4.0 no mundo atual e como ela influencia nos negócios como um todo, em diversos setores existentes (Armazenagem, estoque, transporte etc.), além de mostrar o quanto ela pode resolver os principais problemas existentes na gestão aeroportuária como um todo e, principalmente, em nosso país que, assim como outros países em desenvolvimento, em comparação com países mais desenvolvidos, está atrás na organização da gestão aeroportuária. Automatização e redução de custo, andam juntos, porém, gasto e o não retorno imediato, afastam o conhecimento. A base para o desenvolvimento desse artigo tem autores da área, como foco da pesquisa, e um dos principais problemas observados, quando se traz o conceito de indústria 4.0, segundo Morais e Monteiro (2019), 31% das empresas pesquisadas desconhecem a indústria 4.0; 18%, a Internet das Coisas (Internet of Things - IOT); e 14%, a impressão 3D.

Palavras-Chave: *Logística 4.0, Gestão Aeroportuária, Tecnologia.*

ABSTRACT: This article aims to show the importance and evolution of logistics 4.0, in the current world and how it influences business as a whole, in various existing sectors (storage, inventory, transport, etc.), in addition to showing the how much it can solve the main problems existing in airport management as a whole and, mainly, in our country which, like other developing countries, compared to more developed countries, is behind in the organization of airport management. Automation and cost reduction go hand in hand, however, expense and non-immediate return drive knowledge away. The basis for the development of this article has authors in the area, as the focus of the research, and one of the main problems observed, when bringing the concept of industry 4.0, according to Morais and Monteiro (2019), 31% of the companies surveyed are unaware of industry 4.0 ; 18%, the Internet of Things (IOT); and 14%, 3D printing.

Keywords: *Logistics 4.0, Management Airport, Technology*

1. INTRODUÇÃO

A fim de compreender a importância da logística 4.0 no mundo atual, é necessário antes recordar as revoluções industriais das quais a humanidade passou até os dias atuais. A primeira revolução ocorreu ainda na pré-história com o domínio do fogo e o desenvolvimento das atividades agropecuárias.

Já a Segunda Revolução Industrial, de acordo com Morais e Monteiro (2019), ocorrida entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, trouxe mudanças impulsionadas pelo avanço da geração e da utilização de eletricidade, bem como pelos meios de comunicação, que permitiram mais rapidez no envio de mensagens.

Ainda segundo Morais e Monteiro (2019), a Terceira Revolução Industrial, na segunda metade do século XX, teve como base o avanço das tecnologias de informação e de telecomunicações, além

de outras tecnologias eletrônicas. Percebe-se pela análise dos conceitos das revoluções industriais uma redução de intervalo entre a primeira grande revolução até a quarta que será a próxima a ser abordada e todas elas têm relação direta com o acúmulo do conhecimento humano e a invenção de novas tecnologias que facilitaram a vida como conhecemos e também ajudou a migrar a vida do campo para as grandes cidades e contribuíram para o surgimento das indústrias garantindo dessa forma a melhora do processo de produção, comercialização e logísticas das empresas.

O conceito de indústria 4.0 teve origem na feira da Alemanha de Hannover em 2011 e pode ser definida segundo Morais e Monteiro (2019), como um conjunto de modelos de negócios caracterizado pelo crescente uso de processos de digitalização e pela tendência de conectividade e interconexão de produtos. O que diferencia a revolução da indústria 4.0 das demais é o surgimento da fusão e interação entre tecnologias de diferentes áreas do conhecimento, como a física, a digital e a biológica. Isso significa que a principal característica da logística 4.0 nos dias atuais quando se fala em integração das áreas do conhecimento é sobre a criação da inteligência artificial e tecnologias como a impressão 3D que auxiliam no processo de automatização da produção, ou seja, diminui os custos produtivos e aumenta a eficiência e a competitividade das empresas frente aos concorrentes. As características da logística 4.0 contribuem para o cumprimento das principais estratégias e objetivos da própria logística que segundo Ballou (2004), incluem três objetivos principais: redução de custos, redução de capital e melhoria de serviços.

A logística 4.0 é um conceito ainda inacabado, uma vez que esse processo contínuo de mudanças e aperfeiçoamento de tecnologias e inteligência artificial ainda está em andamento no mundo, não sabemos ao certo quais impactos essa tecnologia causará no futuro, a certeza é que são necessários passos largos para que todos vivam esse momento de mudanças tecnológicas na sociedade sem viver das mesmas desigualdades sociais intrínsecas desde os primórdios. Segundo Schwab (2016), as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história humana, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso.

Antes de se aprofundar no tema Logística 4.0 com o tema da gestão aeroportuária e o quanto ela é importante nesse ramo, serão citados alguns exemplos de serviços que estão sendo beneficiados com a logística 4.0 nos dias atuais. E para falar especificamente desses serviços, será abordado o conceito de Internet das Coisas (IoT) que segundo Morais e Monteiro (2019), pode ser definida como

um conjunto de sistemas, plataformas, aplicativos e rede de objetos voltados a comunicações e interações com ambientes internos e externos (usuários, fabricantes, outros objetos), por meio de uma infraestrutura capaz de gerar e processar grandes volumes de dados para comandar e controlar coisas, aglutinando o meio físico com o digital. Pensando nesse contexto o conceito de IoT está relacionado com o conceito de big data que nada mais é que a mineração de dados utilizados para descobrir os gostos dos consumidores e agir de forma a aproximar o cliente da marca. Exemplo disso são serviços de streaming como a Netflix, Amazon, Disney e assim por diante. Nesse exemplo citado, percebe-se como objetivo do Big Data, a identificação de gostos por conteúdos de séries e, a partir desse filtro, dialogar com o público sobre séries com temáticas similares as quais ele consome e assiste. Outro exemplo que a citar nesse contexto é do serviço Uber, onde as pessoas já conseguem se locomover através de um aplicativo criado por uma empresa da qual não há espaço físico para alocação de veículos, o que gera uma grande economia e facilidade para o público que utiliza esse tipo de transporte. Agora utilizando-se desses conceitos e exemplos apresentados, a pesquisa abordará como isso pode auxiliar e ser aplicado no tema central que é a gestão aeroportuária.

Para melhor entendimento, é necessário elucidar o conceito de logística aeroportuária: que é responsável pelo planejamento e controle da movimentação e armazenagem de cargas em um aeroporto. Avalia a melhor opção de transporte aéreo e de embalagem para cada tipo de mercadoria. Define como será feito o carregamento de cargas. Determina a organização dentro de contêineres específicos para o transporte aéreo. Calcula custos de fretes e tarifas. Também analisa balanços de companhias aéreas. Outra frente de atuação é o terminal de passageiros, onde o tecnólogo trabalha com o planejamento do fluxo de pessoas e de bagagens.

Mediante o exposto este estudo possui a seguinte pergunta de pesquisa: É possível resolver os problemas atuais da gestão aeroportuária através da logística 4.0? Quais desafios isso implica no futuro? Como o gestor desse setor pode lidar com esses problemas? O objetivo geral dessa pesquisa é responder as principais perguntas acerca do conceito de logística 4.0 e como ela terá impacto no futuro da aviação e estrutura dos aeroportos enquanto os objetivos específicos se voltam a elucidar essas questões através da análise de autores que tratam do assunto buscando responder como o setor aeroportuário pode se preparar desde já para esse futuro que espera a aviação e como as tecnologias presentes e a logística em si pode resolver problemas atuais para corresponder às expectativas do setor

daqui algumas décadas. Essa pesquisa busca dialogar com gestores do ramo da aviação de como eles podem melhorar a administração e a estrutura dos aeroportos. Esse diálogo ocorrerá por meio de reflexões trazidas no cerne dessa pesquisa e de casos observados na teoria de autores que trazem nessas reflexões casos concretos de como é possível melhorar a logística aeroportuária.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA 4.0 E DA GESTÃO AEROPORTUÁRIA

Com as mudanças que estão ocorrendo no mundo graças à Logística 4.0, pode-se citar como um dos graves problemas atuais o fato de muitas pessoas viverem ainda a segunda ou terceira revolução industrial, que segundo Schwab (2016), a segunda revolução precisa ainda ser plenamente vivida por 17% da população mundial, pois quase 1,3 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade. Ainda segundo Schwab (2016), isso também é válido para a terceira revolução industrial, já que mais da metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de pessoas, vivem em países em desenvolvimento sem acesso à internet. Uma das saídas apontadas pelo autor é que a colaboração investigativa público-privada deve estar cada vez mais voltada à construção do conhecimento e do capital humano para o benefício de todos.

Partindo para o campo da gestão aeroportuária, para se entender como esse tema evoluiu junto com a revolução industrial 4.0, é necessário entender, conforme Messias (2018), que os aeródromos, antigamente, eram pequenos espaços de estruturas pouco organizadas e não definidas. Nem sequer se falava do tipo específico do material utilizado para a sua construção. Foi o início do descobrimento do setor aeronáutico. Portanto, não se pensava em concreto armado nem no ferro como material eficaz para a construção destas infraestruturas aeroportuárias, mas sim na madeira e noutros componentes mais leves e frágeis.

2.2 CONSIDERAÇÕES E IMPORTÂNCIA DO SETOR AEROPORTUÁRIO

Pensando nesse ponto de vista do autor sobre a infraestrutura aeroportuária de antigamente percebe-se o quanto esse setor evoluiu ao longo dos anos e isso está atrelado diretamente ao próprio desenvolvimento dos países, do crescimento do turismo ao longo dos anos e da própria expansão econômica desses países frente ao mundo globalizado. Uma das grandes preocupações globais que

norteiam os grandes negócios no mundo está relacionada à preservação do meio ambiente e isso não é diferente quando se fala do avanço da infraestrutura aeroportuária. Segundo Messias (2018), o mundo segue crescendo dia após dia, e a indústria aeronáutica segue esta realidade, onde as infraestruturas são cada vez mais caras, assim como os aeródromos modernos são cada vez mais verdes.

Deve-se levar em consideração também o fato que, apesar da complexidade da gestão aeroportuária, se observam acertos e fracassos em sua administração, o que implica uma grande responsabilidade do pessoal em serviço, tendo em conta que os aeroportos são considerados infraestruturas críticas, porque uma vez afetados por um problema grave, podem alterar a ordem pública. É necessário ter em conta que, para gerir um aeródromo, o gestor ou os diretivos aeroportuários devem conhecer por completo ou parte da instalação que vão gerir, tendo assim uma ideia global das múltiplas responsabilidades e dos diferentes níveis de operações realizadas no aeródromo. Segundo Messias (2018), em alguns casos, melhor seria que o gestor participasse no plano de desenho e construção do mesmo.

2.3 FUTURO DA LOGÍSTICA AEROPORTUÁRIA

Para compreender a importância da logística 4.0 na gestão aeroportuária, é necessário entender primeiro alguns serviços e atividades realizadas pelo setor aeroportuário antes mesmo do voo começar. E isso tem início antes mesmo do embarque do passageiro que, de acordo com Messias (2018), são: migração; serviços aduaneiros; manejo rápido e seguro da bagagem; controle de mercadorias proibidas; serviços comerciais; operação das aeronaves; atenção aos passageiros em todas suas necessidades; serviços às aeronaves: handling, catering, fornecimento de combustível, etc.

A previsão é que aumente a demanda por passageiros nos espaços aéreos até 2050 e, pensando nessa questão, países em desenvolvimento começam a se preparar para esse futuro definindo metas para o aperfeiçoamento da gestão aeroportuária, centradas na estruturação da rentabilidade; infraestruturas suficientes e eficientes; tecnologia sustentável para manter a indústria; capacidade para satisfazer as necessidades dos clientes do futuro. Para atender essas expectativas o gestor deve ser quem, segundo Messias (2018), esteja à altura de resolver diariamente os problemas que podem vir a acontecer no exercício das suas funções e ter capacidade decisiva de assumir os riscos, com a perspectiva de poder conseguir atingir os objetivos e ser capaz de sincronizar os processos, e fazer redução de custos.

Entende-se e se analisa a seguir, como as máquinas inteligentes podem auxiliar na melhoria de serviços da gestão aeroportuária, analisando problemas atuais da gestão e como sistemas inteligentes baseado em cálculos matemáticos, podem auxiliar nesse processo de melhoria no serviço aeroportuário.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa se inicia com uma revisão bibliográfica sobre o conceito de logística 4.0, passando posteriormente ao campo da gestão aeroportuária. A pesquisa é realizada sobre a gestão aeroportuária através de obras e autores que abordam o assunto por meio da análise e expectativa para o setor nos próximos anos e a importância de um bom gestor nessa área para a evolução da logística aeroportuária com a implantação de novas tecnologias. Foram extraídas informações dessas obras sobre a operação nos aeroportos e seus principais desafios frente as mudanças e surgimento de novas tecnologias nesse segmento. Os dados foram analisados pelo método dedutivo, com a análise de conteúdo vinculada à elementos-chave da teoria.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na indústria de aviação comercial em todo o mundo, podem ser encontrados diversos exemplos bem-sucedidos da utilização de sistemas de resolução automática para problemas de alocação de recursos, baseados em técnicas de Otimização Combinatória e de Programação Matemática.

Segundo Lucena (2007), esses exemplos vão de sistemas para o PAF (problema de alocação de frotas), como o ColdStart da Delta (reduções anuais de custos da ordem de US\$100 milhões foram estimadas em 1997), a sistemas para o PETT (problema da escala de trabalho de tripulantes) , como os da American Airlines (reduções anuais de custos da ordem de US\$12 milhões foram estimadas para o período entre 1987 e 1992) e da United Airlines (reduções de custos da ordem de US\$16 milhões ao ano foram estimadas em 1999). Podem ainda ser citados exemplos como o da Air New Zealand, que combinam redução de custos com a satisfação dos tripulantes.

Outro problema identificado ao se observar atividades aeroportuárias é com relação à

indicação de cancelamentos mínimos em ocasiões em que o número de aeronaves seja insuficiente para cobrir toda a malha. Em uma situação hipotética como essa o sistema automatizado poderia resolver essa questão. De acordo com Lucena e Pontes (2007), o sistema automático poderia prover a seguinte resposta: “Não será necessária a adição de uma nova aeronave à frota existente, basta criar mais dois voos nas rotas SDU-CGH e POA-CWB, alterando o horário de partida do voo que sai de Fortaleza em um minuto!”. Esse tipo de resposta, envolvendo alterações diversas na malha, pode ser obtido em pouco tempo de processamento e pode constituir-se em uma grande ferramenta de apoio à decisão. O exercício realizado permitiu constatar o poder que o sistema automático tem de fornecer soluções diversas de acordo com o desejo do planejador. A partir desses dois exemplos, é possível perceber o quanto a gestão aeroportuária no Brasil é falha quanto à implementação de sistemas que permitam a resolução desses problemas detectados na atividade aeroportuária de um modo geral.

Os benefícios de se utilizar sistemas automatizados segundo Lucena e Pontes (2007), seja qual for o método de solução adotado, as soluções automáticas que costumam ser obtidas têm sido de muito boa qualidade e superam em muito as soluções manuais confeccionadas por planejadores humanos. As economias obtidas com sistemas automáticos alcançam valores que oscilam entre 10% e 20% nos problemas reais de médio porte das empresas aéreas, conforme relatado na literatura mundial e em estudos práticos realizados pelos autores.

Ainda sobre as vantagens quando se falar em substituir a solução manual pela automática segundo Lucena e Pontes (2007), há outros aspectos que também devem ser considerados na substituição da solução manual pela automática, como, por exemplo, a redução do número de pessoas envolvidas no preparo das viagens, que também representam custos diretos e a garantia do cumprimento de todas as restrições impostas, em todas as soluções geradas. A redução de tempo de geração pode permitir a obtenção de soluções diferentes, calibrando parâmetros que podem permitir correções na qualidade desejada, como pernoites, inatividades ou até voos extras indesejáveis.

Outro exemplo interessante a ser citado como problema na gestão aeroportuária é a escala e revezamento de tripulantes e o controle do tempo de voo de cada um e uma forma de solucionar esse problema citado por Lucena e Pontes (2007), seria um dos métodos utilizados com muito sucesso que é uma heurística de atribuição, que parte de uma solução inicial qualquer, ainda que inviável, e vai efetuando trocas das tarefas entre os tripulantes e alterando os horários de início das folgas

sucessivamente, avaliando cada mudança e aceitando a movimentação sugerida ou não, até que a solução corrente seja considerada de boa qualidade.

A aplicação do método citado demonstra, mais uma vez, a conveniência de utilização de processos heurísticos para a solução de problemas complexos da aviação, e, os resultados encontrados comprovam a boa qualidade da solução, que é obtida em muito pouco tempo de processamento. Há ainda a possibilidade de utilização de processamento paralelo para iniciar vários algoritmos que podem cooperar entre si, proporcionando, dessa maneira, melhores soluções em tempo ainda menor.

Ainda sobre o problema com a escala automática de tripulantes outra vantagem observada é que a distribuição equilibrada de quantidade de trabalho variada, alternando tarefas de sobreaviso e de rotações em dias de semana e nos finais de semana e o desvio mínimo das quilometragens e horas de voos totais distribuídas, são as principais vantagens do método apresentado. Segundo Lucena e Pontes (2007), quando a solução é obtida de forma automática, ela pode ser gerada em poucas horas de processamento. Dessa forma, esse trabalho pode ser iniciado nos últimos dias do mês, computando todas as alterações ocorridas com relação aos voos e à disponibilidade dos tripulantes, até poucas horas antes do prazo estabelecido para divulgação da escala mensal. Além disso, essas gerações podem ser feitas mais de uma vez, e o planejador pode escolher a melhor configuração entre um conjunto grande de gerações obtidas no prazo que for disponível.

Observa-se que, até as últimas décadas do século passado, a maioria das empresas aéreas convivia com uma fatura de receitas que permitia gastos desnecessários com o planejamento ineficiente de suas atividades economicamente fundamentais. Hoje, a saúde financeira dessas empresas não mais permite um desperdício tão irresponsável, até porque, atualmente, novas empresas com processos inteligentes e racionais estão surgindo no mercado de forma enxuta e eficiente. Ainda assim, vale notar, essas novas empresas não utilizam, de forma plena, os benefícios oferecidos pelas técnicas de Pesquisa Operacional, o que, se eventualmente feito, agravaria ainda mais a saúde financeira de suas concorrentes ineficientes.

Um dos principais entraves à automação dos processos de planejamento das empresas aéreas segundo Lucena e Pontes (2007), é a resistência observada em setores de administração das empresas. Em particular, o setor de planejamento tende a ser o epicentro dessas resistências. Isso decorre, principalmente, da acentuada perda de poder provocada nos planejadores por uma eventual

automação. De imediato, os planejadores perderiam poder de decisão em questões que envolvem interesses conflitantes, dentre os participantes das escalas de trabalho.

As justificativas apresentadas para a manutenção do processamento manual e o consequente gasto excessivo dela decorrente, nunca foram bem esclarecidos. O que se costuma observar nas tentativas de implantação dos sistemas automáticos é que a dificuldade de geração das soluções manuais acaba sendo um trunfo usado a favor dos planejadores. Como consequência direta dessa dificuldade, os planejadores ostentam um prestígio relacionado a suas supostas habilidades de montar soluções. Detém ainda, um poder de decisão sobre a alocação que lhes é inerente, principalmente ao lidar com a atribuição de tarefas e folgas que podem vir a beneficiar pessoas ou mesmo grupos específicos. Indiferentes à real economia e imparcialidade das soluções automáticas, a manutenção de um processamento burocrático, lento, e extremamente custoso continua reinando absoluto em muitas empresas aéreas.

Apesar da resistência encontrada nas empresas quanto ao uso de soluções automáticas as expectativas futuras são promissoras, já que segundo Lucena e Pontes (2007), As novas e modernas empresas que, recentemente, apareceram no mercado aéreo nacional já trazem embutidas algumas racionalizações de processos operacionais tais como bilhetes eletrônicos, compras e reservas pela Internet, aproveitamento de voos noturnos de posicionamento para transporte normal de passageiros, além de preços diferenciados para períodos e rotas deficitários, entre vários outros. Esses processos inteligentes estão plenamente sintonizados com os benefícios que as técnicas de Pesquisa Operacional podem proporcionar.

Na adoção de processos automáticos inteligentes de solução para as atividades de planejamento operacional das empresas aéreas, um aspecto de fundamental importância merece destaque: o fato de que tais implementações podem reverter, a curto prazo, operações deficitárias, como demonstram experiências anteriores, além de aumentar a eficiência daquelas empresas que já operam com obtenção de lucros na conjuntura atual.

Diante dos processos de automatização da gestão aeroportuária fica claro a importância da Logística 4.0 nesse processo, que segundo os novos recursos tecnológicos facilitaram a gestão da informação, que passou a ser um elemento nuclear em todo o processo logístico, funcionando como catalisador na integração das funções logísticas, facilitando a conexão de múltiplas tarefas na gestão e

controle, reduzindo custos e tempos de operação. Foram esses recursos tecnológicos que viabilizaram o desenvolvimento e a aplicação de sistemas que facilitam a gestão integrada de todos os fluxos de uma empresa, desde o abastecimento de inputs (matérias-primas e componentes), passando pelas operações de produção até à distribuição dos produtos acabados pelos clientes.

O avião, além de ser extremamente importante para o processo de transporte e distribuição de mercadorias, ele ajuda a cumprir com o prazo de entrega e isso pode ser um fator no futuro mais comum com o auxílio de novas tecnologias o que em logística é fundamental já que segundo na gestão das organizações, a variável tempo tem vindo a assumir crescente importância. Atualmente, os industriais, os comerciantes e os clientes finais são muito sensíveis ao tempo, dada a grande influência deste nas suas decisões de compras, muitas vezes mais do que o preço, o critério por excelência até há poucos anos. O industrial não pode aceitar atrasos na matéria-prima para “alimentar” a produção porque tem planos de trabalho a cumprir, os comerciantes não podem permitir que os clientes encontrem as prateleiras sem o produto desejado: os clientes finais também não esperam porque, em geral, tem muitas alternativas de escolha.

No Brasil, existe um problema a se resolver quanto à questão de transporte e logística, levando em conta tanto o presente quanto o passado que segundo Tadeu (2010), apesar da distribuição de mercadorias do Brasil, o comércio internacional centraliza-se no modal marítimo, com movimentação de 92% das cargas via portos – estatística que embasa o questionamento sobre a probabilidade de ser este o futuro do setor de transportes. Observa-se a tendência da produção com a adoção de tecnologia embarcada, em detrimento da continuidade do modelo industrial de baixo valor agregado.

Isso anda na contramão da tendência mundial do setor de aviação no que tange o transporte de mercadorias apontado por Tadeu (2010), com o setor de aviação e a economia nacional demanda voos mais altos. Estima-se que o mercado mundial de cargas aéreas apresentará um crescimento em torno de 6,1% ao ano nas próximas duas décadas, o que conduzirá à necessidade de mais aeronaves e demandará uma infraestrutura aeroportuária adequada ao segmento.

5. CONCLUSÃO

Conforme retratado na pesquisa, a Logística 4.0 é um conceito ainda em desenvolvimento e seus benefícios para a gestão aeroportuária são evidentes, já que no futuro a tendência é que as viagens de avião se tornem menos elitizadas e demandem mais recursos e investimentos para atender a toda demanda.

Não se sabe ao certo o que reserva o futuro tecnológico trazido pela revolução industrial 4.0 e suas implicações ao mundo, o que se sabe, é que a gestão aeroportuária, que tem tradição de ser administrada pelo estado, tende a passar no futuro para a iniciativa privada. A solução seria trabalhar de forma mista, conjunto entre o estado e o privado, uma vez que administrar aeroportos é uma tarefa que exige anos de experiência e muitas responsabilidades.

A tecnologia estará cada dia mais presente na sociedade, facilitando a tomada de decisões e a expansão da economia global. Alguns autores pensam que esse processo será algo positivo para a humanidade em geral, outros têm uma visão pessimista sobre essas inovações tecnológicas, mas a conclusão que se chega é que tudo vai depender de como isso tudo será gerido por grandes empresas e como essa evolução na tecnologia trará preocupações com problemas atuais e qual o principal objetivo e planejamento para diminuir desigualdades sociais de forma ética e segura.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os envolvidos no meu progresso pessoal e profissional, aos professores da instituição, que se empenharam em me ajudar e me desenvolver, e a minha falecida vó que não pode me ver hoje, aqui, desenvolvendo esse projeto.

REFERÊNCIAS

Ballou, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/Logística empresarial** Porto Alegre: Artmed Editora, 2004.

Lucena, Abílio e Pontes, Roberto. **Aviação Comercial Controlada por Máquinas Inteligentes**. Rio de Janeiro: E-papers, 2007.

Messias, A.Bumba. **Aeródromos, Engenharia Aeronáutica & Gestão Aeroportuária**. Lisboa:

Chancela Sítio do Livro, 2019.

Morais, Roberto Ramos de e Monteiro, Rogério. **Indústria 4.0 Impactos na gestão de operações e logística** São Paulo: Editora Mackenzie, 2019.

Moura, Benjamin do Carmo. **Logística: Conceitos e Tendências**. Lisboa: Centro Atlântico, 2006.

Schwab, Klaus. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2016. (“Repositório de Informação Acessível: A quarta revolução industrial”)

Tadeu, Hugo Ferreira Braga. **Logística Aeroportuária**. Rio de Janeiro: Cengage Learning 2010.